

Xolmurodova Farida Farxritdin qizi

99-maktab Tasviriy san'at fani o'qituvchisi

O'RTA OSIYO ME'MORCHILIGIDA BADIY MEROSNI

ILMIY USLUBIY ASOSLARI

Annotatsiya. Maqolada O'rta Osiyo masjidlari me'moriy bezagining badiiy xususiyatlari nazariy manbalar va amaliyotini tahlil qilish asosida tasvirlangan. Shuningdek, masjid intereri va ekstereridada ornamentlarni qo'llash merosi bo'yicha zamonaviy tendentsiyalar bilan sintezda milliy an'analarni hisobga olgan holda istiqbolning asosiy yo'nalishlarini belgilash bo'yicha muallifning pozitsiyasi bayon etilgan.

Аннотация. В статье описываются художественные особенности архитектурных декоров Среднеазиатских мечетей на основе анализа теоретических источников и практики образовательной системы. Также, излагается авторская позиция по определению применения орнаментов в интерьере и экстерере мечетей, чё развитие системы художественного образования даётся с учетом национальных традиций в синтезе с современными тенденциями.

Annotation. The article describes the features of the creation feature of architectural decors of medieval mosque on the analysis of theoretical sources and practice of the educational system. Also, the author's position on the definition of the using of decors in interiors and exteriors of the prospects, whose ornamentals is given taking into account national traditions in synthesis with modern trends, is stated.

Kalit so'zlar: interer, eksterer, O'rta Osiyo masjidlari, bezakni qo'llash, ornament, zamonaviy, istiqbol, sharoit, milliy xususiyatlar, tendentsiyalar, tahlil, amaliyot, mazmun, shakl, faoliyat.

Ключевые слова: интерьер, экстерер, среднеазиатские мечети применения декоров, орнамент, современный, перспектива, условия, национальные особенности, тенденции, анализ, практика, содержание, форма, деятельность.

Key words: interiors, exteriors, using of wall paintings in interiors modern, perspective, conditions, national characteristics, , trends, analysis, practice, content, form, activity.

Ma'lumki, o'rta asrlarda Markaziy Osiyoga islom kirib kelishi bilan arab musulmon madaniyati, shu jumladan, Markaziy Osiyo xalqlaridagi tasviriy san'at islom dini g'oyalari va aqidalari bilan mushtarak tarzda rivojlandi. Ayni paytda, Markaziy Osiyo xalqlaridagi islom dinigacha bo'lgan tasviriy san'atning taraqqiyoti islom dini davrida ham ushbu san'atning o'ziga xos yo'nalishda rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi.

Sharq me'morchiligi va san'at taraqqiyotining tarixi shuni ko'rsatadiki, islom diniga e'tiqod qiluvchi mamlakatlarda Islom diniga qadar va hatto uning boshlang'ich davrlarida ham qurilgan bino va inshootlar naqsh va bezaklarsiz, odam, hayvon va tabiatning tasvirlarisiz bo'lmagan.

Ayniqsa, hokim va hukmdorlarning qasr va saroylari tasviriy san'atning ajoyib namunalari bilan bezatilgan¹.

Masalan, Ummaviylar davrida (VII-VIII asr) chiroyli bino va inshoot tushunchasini rangli tasvirdagi suvratlar va qadama naqshlarsiz tasavvur etib bo'lmagan. Yozma manbalarda o'sha davrning rangli tasvirdagi suvratlari va haykaltaroshligi haqidagi yodnomalar saqlanib qolgan hamda tasviriy san'at namunalari ayrimlari bizning kunlarimizgacha yetib kelgan. Jumladan, 1988 yili Qusayr Amra shahri (Suriya)da VIII asrda qurilgan Ummaviylar qasri hammomining xarobalari ochilib, undagi devorlarda odamlar va hayvonlarning rangli tasvirlari topiladi.

Masjidlar, dastlab fath etilgan xalqlarning cherkovlarida, olovga sig'inish va unga o'xshash islomgacha mavjud bo'lgan ibodatxonalarda joylashtirilib boshlagan(21-rasm). Bunday ibodatxonalarda ilgari ishlangan turli xil qadimiy tasvirlar saqlanib qolgan. O'sha davrlarda masjidlarni qurishga, hatto ularni bezashga mahalliy ustalar ham taklif qilingan. Ular ko'pincha musulmon masjidlarini o'zlarining bilganlaricha bezab, ayrim hollarda, hatto hayvonlarni ham tasvirlaganlar.² Vaqt o'tishi bilan albatta, bunday tasvirlarni musulmonlar ornamental naqshlarga almashtirgan.

O'sha davrlarda qurilgan musulmon masjidlari (VIII asrning ikkinchi yarmi) mavzuli rangli tasvir yoki haykallar bilan atayin bezatilmagan bo'lsada, ammo bordi-yu mahalliy ustalar ularga hayvonlar tasvirini tushirgan bo'lsalar, ko'pchilik musulmonlar dastlab bunday tasvirlarni qoralamaganlar.

Sharq xalqlari hayotini maxsus o'rgangan Xerman Vamberi ham «Erona Firdavsiy eposiga oid jang lavhalari bilan naqshlangan hammomni ko'rdim» deb yozadi.³ Hatto o'sha davrdagi islom tabiblari bunday bezaklarni hammomlarning tozalik alomati, hususiyati deb tushunishgan. Masalan, mashhur tabib Muhammad ibn Zakariya ar Roziyning (864-925) fikricha, qadimgi tabiblar hammom va ulardagi bezakning odam tanasiga hayotbaxsh ta'sirini sezib, ularni tomosha qilish insonning barcha hayotiy kuchlarini mustahkamlashga qaratilishi zarur, deb bilganlar. Roziy yozadi: "...ular tanadagi jon uch jinsdan: hayvoniy, ruhiy va tabiiy kuchlardan mujassam bo'lishligini bilgan va ta'sir turlarining har birini o'sha kuchlarni mustahkamlash va o'stirishga vosita, omil tarzida ishlatganlar.

Islom dini maqbaralar qurishni va, umuman, qabrlar ustiga biron-bir yodgorlik tarzidagi tasvirlarni qo'yishni yoki ishlashni ham qoralagan. Shuning uchun ham ayrim ulug' musulmon zotlari o'z qabrlari ustiga oddiy tuproq tortilib, yer bilan tekis bo'lgan maysazorlarga aylanib ketishni vasiyat qilganlar. Jumladan, ulug' bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur ham o'zlariga mahobatli va munaqqash maqbara qurdirishni ep ko'rmaganlar. Biroq, islom dinidagi bu ko'rsatmaning buzilish hollari uchrab turgan. IX asrda vafot etgan halifalardan bo'lmish Muntasirning mozori ustiga uning onasi ilk bor maqbara qurdirib, ushbu qoidani buzadi.⁴ Tarhi

¹Ушбу ўринда машхур муаррих Муҳаммад Наршахийнинг “Бухоро тарихи”асаридан келтирилган бут ҳайкаллари бозорини эсладик. Бу бозор Бухорода бутпарастлар учун йил мобайнида бир кунгина ташкил қилиниб, бошқа кунлари бозорда бут ҳайкалларини сотиш ман этилади. Қаранг: Муҳаммад Наршахий.Бухоро тарихи.-Т.:Фан,1966.27-бет.

²Веймарн Б.А. Искусство Арабских стран и Ирана.-М.,1974г. стр43.

³Вамбери Г. Очерки жизни и нравов Востока.-Спб.,1877г. стр124.

⁴ Пугаченкова Г.А. Хорасанские мавзолеи. Художественная культура Средней Азии.- Т.:Изд.литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1983г. стр23.

sakkiz qirrali bo‘lgan bu maqbaraning qoldiqlari hozirgacha saqlangan bo‘lib Qubbat as-Sulabiya nomi bilan mashhurdir.

Markaziy Osiyo va Eron xalqlarida maqbaralar qurilishi IX-X asrlarda keng tarqalgan bo‘lib, buning o‘ziga xos sabablari bor edi. Bu davrda halifalikka tegishli bo‘lgan viloyatlarda islomlashtirish davom etayotgan bir paytda joylardagi aholining ko‘pchilik guruhlarida islom diniga qadar mavjud bo‘lgan an‘analar va mahalliy diniy tamoyillarga berilish hollari kuchli bo‘lgan edi.

Masjidlar inter‘erida mehrobnining ulug‘vorligiga katta e‘tibor qaratish ilk masjiddan to hozirgi kunimizgacha asosiy masala sifatida qaraladi. Ilk masjidlarda mehroblar rangda oddiy naqshlar bilan bezatilgan bo‘lsa, so‘ngra masjidlarning joylashgan hududidan kelib chiqib, bezaklarda ishlatiladigan xom-ashyolar qo‘llanilgan. Birinchi masjidlarda mehrob kompozitsiyasi, bir-biridan kichrayib borgan bir nechta ravoqlardan tashkil topgan. Ichkaridagi ravoq chuqurroq va kichkina bo‘lgan. Mehrob burchaklari dekorativ ustunchalar bilan bezatilgan. Masjidlar inter‘erida mehrobnining ulug‘vorligiga katta e‘tibor qaratish ilk masjiddan to hozirgi kunimizgacha asosiy masala sifatida qaraladi. Ilk masjidlarda mehroblar rangda oddiy naqshlar bilan bezatilgan bo‘lsa, so‘ngra masjidlarning joylashgan hududidan kelib chiqib, bezaklarda ishlatiladigan xom-ashyolar qo‘llanilgan. Birinchi masjidlarda mehrob kompozitsiyasi, bir-biridan kichrayib borgan bir nechta ravoqlardan tashkil topgan. Ichkaridagi ravoq chuqurroq va kichkina bo‘lgan. Mehrob burchaklari dekorativ ustunchalar bilan bezatilgan.

Xullas, Islom dini ta‘limoti shundayki, u masjidlarning bezatilishiga umuman qarshi bo‘lmagan. Faqat, masjid devorlari va shiftida tirik mavjudotlarning rangtasvirli mahobatli suvratlari va haykallarining bo‘lishiga qarshilik ko‘rsatilgan, chunki u suratlar ibodat qiluvchilarning fikru-hayolini chalg‘itgan va musulmonlarning allohga murojatidan begonalashtiruvchi omil deb bilgan. Nafaqat masjidlarning, balki boshqa jamoat binolarining va hatto turar joylar, saroylar, qasrlar hamda shaharlarning ham bezatilgan bo‘lishligiga tarafdordir. Va hatto bu islomiy estetika bo‘yicha buyurilgan ham.

Masjidlardagi mehrob va ularning bezatilishi haqida ham to‘xtalib o‘tish joizdir, zero mehrob masjidning eng asosiy tarixiy qismi, ya‘ni atributidir. Islom me‘morchiligi o‘z ichiga turli me‘moriy bezaklarni qamrab olib, ular Islom hayotidagi ijtimoiy, madaniy, diniy va siyosiy qarashlarni o‘zida aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uralov A.S. Xalq muammolari.-T.:Fan,1987.6-bet.
2. Bartels A.B. Nosir Xosrov i ismailizm.-M,1959. 155-bet.
3. Vamberi G. Ocherki jizni npravov Vostoka.-Spb.,1877. 124-bet.
4. Pugachenkova G.A i iskusstvo im. G.Gulyama,1983. 23-bet.
5. [O ‘ZBEKISTONDA DO ‘PPIDO ‘ZLIK MAKTABLARINING O ‘ZIGA XOSLIGI VA ULARNING AMALYOTDAGI O ‘RNI](#) SA Fayzullayevich E Conference Zone, 23-28
6. [TASVIRIY SAN‘AT ASARLARINI BADIY TAXLIL QILISHDA RASSOM KAMOLIDDIN BEZOD IJODIDAN FOYDALANISH MASALALARI](#) S MAXKAMOVA Journal of Culture and Art 1 (8), 107-114
7. [The study of teaching applied decorative arts in higher education institutions through software solutions: a review of methodological literature](#) JR Ravshanovich Current research journal of pedagogics 5 (10), 106-111
8. [O ‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT MUZEYI RANGTASVIR KOLLEKSIYASINING ELEKTRON KATALOG PLATFORMASINI YARATISH: ISTIQBOLLARI VA NATIJALARI](#)

N KULTASHEVA Scientific Journal of Mathematical Knowledge and Applied Research 1 (01), 33-36

9. [Application of geoinformation systems in the agricultural complex](#) U Nasritdinova, X Sultonov, H Muratov, R Ankabaev, U Ismatov, BIO Web of Conferences 105, 03005

10. Nigmatjon Nozimovich Talipov THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE ART OF ENGRAVING IN ANCIENT PERIOD AND THE MIDDLE AGES // European Journal of Arts . 2024. №1 . С. 67 - 71. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/975-the-stages-of-development-of-the-art-of-engrav>

11. [The study of teaching applied decorative arts in higher education institutions through software solutions: a review of methodological literature](#) JR Ravshanovich Current research journal of pedagogics 5 (10), 106-111

12. [O ‘ZBEKISTON DAVLAT SAN’AT MUZEYI RANGTASVIR KOLLEKSIYASINING ELEKTRON KATALOG PLATFORMASINI YARATISH: ISTIQBOLLARI VA NATIJALARI](#)

N KULTASHEVA Scientific Journal of Mathematical Knowledge and Applied Research 1 (01), 33-36

13. [Application of geoinformation systems in the agricultural complex](#) U Nasritdinova, X Sultonov, H Muratov, R Ankabaev, U Ismatov, BIO Web of Conferences 105, 03005

14. Baymetov , B. . (2024). WORK WITH GIFTED STUDENTS IN FINE ARTS CLASSES. Академические исследования в современной науке, 3(48), 148–149. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/49597>

15. . Jabbarov Rustam Ravshanovich, . (2024). THE STUDY OF TEACHING APPLIED DECORATIVE ARTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS THROUGH SOFTWARE SOLUTIONS: A REVIEW OF METHODOLOGICAL LITERATURE. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 5(10), 106–111. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-05-10-18>

16. Talipov Nozim Xamidovich , . (2024). CREATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PROVISION OF ART EDUCATION TO FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 5(01), 39–45. <https://doi.org/10.37547/philological-crjps-05-01-08>

17. D.E.Omonov, ., & G.Yu.Rustamova, . (2025). The Importance of Using Graphic Programs in The Formation of Visual Arts Skills of General Education School Students. European International Journal of Pedagogics, 5(01), 63–66. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/eijp/article/view/65121>

18. Абдирасилов, С. (2021). Изобразительное искусство узбекистана в патриотическом и эстетическом воспитании школьников. Збірник наукових праць ЛОГОΣ.